

МАҲАЛЛА ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ АЙРИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ

М.П.Юнусова

Andijon mashinasozlik instituti

АДУ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559745>

Аннотация: Ушбу тезисда маҳаллани трансформация қилиш бўйича муаллифнинг айрим таклиф ва тавсиялари жой олган. Маҳаллаларнинг ижтимоий мақомини кучайтиришда ваколатларни кенгайтириш зарурлиги асосланган.

Калит сўзлар: маҳалла, қонун, ваколат, ташаббус, сайлов, фуқаролик жамияти.

Ўзини ўзи бошқариш органлари Янги Ўзбекистондаги энг кўп ўзгаришларга учраган тизимлардан бирidir. Мазкур ўзгаришлардан мақсад ягона бўлиб, у ҳам бўлса маҳалланинг жамиятдаги нуфузини ошириш, аҳолининг талаб ва эҳтиёжларига мос, ижтимоий барқарорлик, жамоатчилик назорати ва камбағалликни қисқартиришга ёрдам бера оладиган тузилмани яратишга қаратилган саъй-ҳаракатлар йиғиндидир. Маҳалла тизимида амалга оширилган ўзгаришлар таҳлилидан кўриниб турибдики, Ўзбекистон бир қатор ривожланган давлатлар тажрибаси ва миллий ўзига хослигимиздан келиб чиқиб трансформация жараёнини амалга ошириб бормоқда. Эндиликда мазкур ислохотларни жадаллик билан давом эттириш ва кўзланган мақсадга эришиш учун моддий ва маъмурий ресурсларни сарфлашни давом эттириш зарур.

Ўзгаришлар бўйича тайёрланган таклиф ва тавсиялар ҳамда қатор мулоҳазаларни тизимлаштирган ҳолда уларни маъмурий-ҳуқуқий, ижтимоий, молиявий ўзгаришларга ажратдик.

Маъмурий соҳада қуйидагиларни амалга ошириш маҳалланинг мавжуд муаммоларини ҳал қилишга ижобий таъсир кўрсатади.

Биринчидан, қонунчиликдаги ўзини ўзи бошқариш органларининг ягона шакли сифатида маҳалланинг тан олинишини, ушбу орган ва унинг номи остида минг йиллар давомида шаклланган тизимнинг бугунги кундаги ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш зарур. Бунда бошқа қонун ҳужжатларида, қишлоқ ва посёлка каби номларни қўлламаслик орқали маҳалланинг ҳам ҳуқуқий, ҳам ижтимоий жиҳатдан жамиятдаги аҳамиятини ошириш зарур.

Иккинчидан, маҳалланинг давлат органлари таркибига кирмаслиги ҳақидаги норма (“Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонуннинг 8-моддаси 2-банди)ни қонунчиликдан чиқариб ташланишини, шу билан биргаликда маҳалла номининг сиёсий тизимдаги

универсал ўзини ўзи бошқариш органи сифатида маҳаллий давлат ҳокимиятининг таркибий қисмига айлантириш зарур.

Бу ўринда маҳаллий давлат ҳокимиятининг Япония тажрибасидан келиб чиқиб, уч босқичли даражада шакллантириш – вилоят, туман, маҳаллаларнинг ўртасидаги ўзаро ҳуқуқий муносабатларни ўрнатиш зарур. Бунда маҳалланинг давлат ҳокимияти органи сифатидаги аҳамияти қўйидагилар билан изоҳланади:

маҳалла бюджети ҳудуддаги аҳолининг солиқларидан шаклланиши керак ҳамда солиқ ва йиғимларни ундириш ва тасарруф этишга фақатгина давлат органлари ҳақли (маҳаллий бюджетни шакллантириш ва уни ижро этиш, маҳаллий солиқлар, йиғимларни белгилаш, бюджетдан ташқари жамғармаларни ҳосил қилиш маҳаллий давлат ҳокимиятининг ваколатларига киради.);

ҳудудда истиқомат қилувчи аҳоли учун бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар қабул қилади, бу эса маҳаллада давлат ҳокимияти элементлари мавжуд эканлигининг далилидир;

амалда маҳалла раислари давлат ҳокимияти органлари ваколатлари билан тенгма-тенг бўлган қатор вазифаларни – турли солиқ ва йиғимларни ҳамда коммунал тўловларни ундириш билан боғлиқ вазифаларни бажариб келмоқда.

Учинчидан, маҳалла раисларини маҳалланинг сайлов ёшидаги ҳар бир фуқароси томонидан сайланишини ташкил этиш, маҳалла раислари ваколат муддатини бошқа давлат ҳокимияти органлари каби 5 йил этиб белгилаш зарур. Бу маҳалланинг давлат ҳокимияти органи сифатидаги аҳамиятини оширади, маъмурий тизимда бошқа маҳаллий давлат ҳокимияти органлари билан ўз мақомига муносиб равишда алоқага киришига имкон беради.

Юқоридаги ўзгаришларнинг амалга оширилиши натижасида маҳалла фаолиятига тўсиқ бўлиб турган жуда кўп муаммолар ўз ижобий ечимини топади.

Маҳалла фуқаролар йиғини фаолияти самарасини оширишда сайловнинг ўрни беқиёс. Минг йиллар давомида шакланган маҳалладаги бошқарув органлари узоқ йиллар норасмий лидерлик нуқтаи назаридан шакланган. Яъни, маълум бир муддатга ва ваколатларни аниқ белгилаб қўйилмаган бўлса-да, маҳалла етакчилари анъана ва қадриятлар асосида жамоатчиликни бошқариб келган. Ҳозирги кундаги маҳалла раиси ва унинг оқсоқолларини сайлаш тизими на миллий анъана ва қадриятларга, на хорижий тажрибага тўғри келади. Шу нуқтаи назардан маҳалла раиси ва

унинг маслаҳатчиларининг сайлови бўйича қонунчиликни қуйидаги тартибда ўзгартириш мақсадга мувофиқдир.

Биринчидан, маҳалла раисларининг ваколат муддатини беш йил этиб белгилаш зарур.

Иккинчидан, маҳалла раиси сайловини умумий, тенг, тўғридан-тўғри, яширин овоз бериш йўли билан муқобиллик тамойили асосида ўтказиш, бунда сайлов жараёнида маҳалладаги ҳар бир сайлов ҳуқуқига эга фуқаронинг иштирокини таъминлашга шароит яратиш керак.

Учинчидан, маҳалла раислари фаолияти бўйича оқсоқоллар кенгашида ҳисобот бериш амалиётини жорий этиш, бунда раис томонидан белгиланган вазифаларни ўз муддатида бажармаганлик учун лавозимидан озод қилиш институтини жорий қилиш зарур.

References:

1. Asadovich, Muxamedov Asror. "PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF ISSUES OF SPIRITUAL PERFECTION IN THE WORK" KUTADGU BILIG".
2. Thematics Journal of Social Sciences 8.2 (2022).
3. Egamberdiyev, Azizbek. "PHILOSOPHICAL ASPECTS OF YOUTH ACTIVITY." Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.: 91.